

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

ПЕРЕДОВАЯ КУЛЬТУРА ДЖАДИДОВ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В НАЧАЛЕ XX В.

Гайрат Талипович Абдуллаходжаев

К.ю.н., доцент кафедры “Общественных дисциплин
и физической культуры” Национального института
художеств и дизайна им. К.Бехзада,
Академик академии наук Турон.

Аннотация. В статье представлен анализ деятельности джадидов в Туркестанском генерал – губернаторстве и протекторатах России – Бухарском эмирате и Хивинском ханстве в начале XX в. Автор прослеживает формирование данного течения с момента его возникновения до распространения джадидизма как передовой культуры в среднеазиатских ханствах, что нашло отражение в просвещении, драматургии.

Ключевые слова: прогресс, джадидизм, новый метод, доктрина

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr boshlarida Turkiston general – gubernatorligi va Rossiya protektoratlari – Buxoro amirligi va Xiva xonligidagi jadidlarning faoliyati tahlili keltirilgan. Muallif ushbu oqimning paydo bo‘lishidan boshlab jadidizmning o‘rta Osiyo xonliklarida ilg‘or madaniyat sifatida tarqalishiga qadar shakllanishini kuzatadi, bu ma‘rifat va dramaturgiyada aks etgan.

Kalit so‘zlar: taraqqiyot, jadidizm, yangi usul, ta'limot

В начале XX в. в Средней Азии происходили значительные изменения в связи с развитием промышленности и торговли. Особенно заметный рост наблюдался в сфере хлопководческого агропромышленного комплекса, что способствовало выделению прослойки состоятельных людей, владевших значительными капиталами. Это была молодая туркестанская буржуазия. Как правило, она зависела от русского капитала и не занимала

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

самостоятельного положения в экономической и политической жизни, что обусловило её двойственность. С одной стороны, она тянулась к прогрессу, с другой – цепко держалась за старое, опасаясь того, что новый образ жизни поколеблет вековые традиции мусульманской психологии, подорвет её устой и лишит привилегий. Поэтому среднеазиатская буржуазия выдвигала весьма ограниченные претензии и была готова к любому компромиссу с властью.

Одним из буржуазных течений в Бухаре и Хиве был джадидизм, находившийся под большим влиянием аналогичных по названию движений в Турции, Туркестане, Закавказье и Татарии. Джадидизм получил свое наименование от арабского слова «джадид», что значит «новый». Движение джадидов зародилась в Татарии и распространилась в Бухаре, Хиве и Туркестане в конце XIX - начале XX в. События в Азербайджане, Татарстане, Афганистане, Египте и Турции, а также начавшаяся русификация в ханствах Средней Азии вызвали в среде национальной интеллигенции конструктивную реакцию. Социальной базой джадидизма была преимущественно местная торговая буржуазия, а также мелкобуржуазные прослойки крупных городов и частично интеллигенция. Джадиды заимствовали свою политическую программу у идеолога пантюркизма Измаили – бея Гаспринского, известного крымско-татарского политического деятеля. Он был выходцем из высших аристократических кругов, получил духовное образование в мусульманской религиозной школе в Крыму, а военное образование – Московском кадетском корпусе, много путешествовал по Турции и Франции, прожив в последней два года. Гаспринский происходил из крымских татар, которые в

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

то время составляли всего 25% населения проживающего на Крымском полуострове, поэтому сохранение тюркского языка являлась для них единственным средством сохраниться как нации. В течение 20 лет Гаспринский издавал журнал «Таржиман», проповедовавший идеи пантюркизма, суть которых заключалась в объединении тюркских народов России под духовной и политической эгидой Турции. Путь к сохранению тюркского языка крымских татар он видел модернизации ислама и введении новометодных школ, где преподавались бы богословие и тюркский язык. Новый метод обучения по-арабски – «усул-и ждадид». Извлечённые из этого термина слово «джадид» стало нарицательным для всего данного течения.

Внешнее движение джадидов было направлено против русско-туземных школ, которые расценивались как проводники русификации, и в противовес им выдвигалась программа создания «новометодных школ», в которых главными предметами были тюркский язык и теология. В 1882 г. Гаспринский приехал в Туркестан и обратился к генерал-губернатору Н.О. Розенбаху по вопросу реформирования школ, однако ответа не получил. В 1893 г. Гаспринский обратился к эмиру Бухарскому Абдулахану с предложением создать новометодные школы, но получил отказ. Тогда он использовал крымских татар, проживающих на территории Средней Азии, для создания подобных школ. Уже в конце XIX в. джадиды, стремясь модернизировать мусульманскую систему образования, открыли новометодные школы в Туркестане. По сведениям советского историка Г. А. Хидоятова, в 1910 г. таких школ было создано около 50, причём в самых различных районах Туркестана. Крупными центрами джадидских школ стали Ташкент, где их было 20, и Коканд - 16. Перед революцией в

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Туркестане имелось около сотни новометодных школ, в которых обучалось от 8 до 10 000 детей. В них начинали свое образование такие впоследствии известные писатели, как Хамза, Уйгун, Айбек.

С начала XX в. В этих школах наряду с учебниками, созданными татарами, турками, персами и азербайджанцами, стали использоваться учебники местных авторов. Джадиди стремились к тому, чтобы учащиеся овладевали практическими знаниями. Учебные программы в новометодных школах включала чтение, письмо на тюрки или фарси, арифметику, историю, географию, большое место в ней занимали основы религии. Таким образом, эта программа давала более широкое образование, чем ортодоксальная.

Обучение в новометодных школах было ориентировано на подготовку изменения существующей структуры. Одну из новых программ разрабатывал Мунаввар Кари, преподававший в ташкентском медресе, где учились несколько ставших впоследствии известными писателями молодых людей. В то время, когда в нём занимался Айбек, программа включала религиозную доктрину, священные традиции, историю исламского учения, арабскую и тюркскую грамматику, право наследования, арифметику, всемирную географию.

Большинство новаторов системы образования были выходцами из мелкой буржуазной среды: учащиеся мусульманских семинарий, писари, конторские служащие, мелкие лавочники, чиновники и значительная часть духовенства. Джадиды коренным образом изменили систему начального образования, разделив и усилив дифференциацию по социальному признаку. Небольшое, но увеличивающееся число джадидских школ

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

беспокоило власти, чиновников и мулл, т.к. Реформаторы стремились придать культуре региона новое содержание. Литературные новации, жанры, формы, темы, язык, стиль стали вытеснять старые, стилизованные труды, появилась новое направление в музыке, живописи и т.д.

Представители различных мусульманских реформаторских групп Российской империи стремились стандартизировать учебную программу в новометодных школах, перенимая опыт Мунаввара Кари и его последователей. Однако в целом реформаторы не были признаны.

Второй этап реформы в Средней Азии отличался своим политическим направлением. Он радикально менял некоторые структуры управления либо вынуждал власть идти на определённые политические уступки. Несмотря на усилия реформаторов, большинство людей вне их круга плохо разбирались в целях джадидской реформы.

Мазмудходжа Бехбуди и Мунаввар Кари вели борьбу с невежеством через распространение знаний, что требовало подъёма всеобщего образования народа. Новометодные школы оказали сильное влияние на стандартные школы, в частности побудили их модифицировать свои программы и методику обучения. Это, в свою очередь, вызвало нападки со стороны консерваторов, резко осуждавших фонетический метод обучения языку и письму, изучение арифметики, географии и особенно естествознания, которые, по их мнению, противоречили мусульманскому мировоззрению.

Джадидам противостояли улемисты (ученые), объединившие в своих рядах представителей высшего духовенства. Они отвергали демократические реформы и выступали за развитие общества в строгом

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

соответствии законам шариата. Хотя в новометодных школах уделялась большое внимание религиозному обучению, духовенство обвиняло джадидов в отходе мусульманских методов преподавания. Джадиды со своей стороны обвиняли духовенство в коррупции и греховном поведении. Среднеазиатские религиозные реформаторы считали, что уважение к исламу и интерес к нему снижаются по мере роста коррумпированности и безнравственности духовенства. Джамал ад-Дин аль- Афгани (1838-1897), проповеди которого распространялись среди туркестанцев, передаваясь из уст в уста и через прессу, возлагал ответственность за упадок ислама на мусульман, обличая не только обскурантизм духовенство, но и методы управления страной. По мнению же Махмудходжи Бехбуди, полную реконструкцию духовной системы следовало начинать с подготовки новой плеяды теологов и священников. Борьбу с консерватизмом мусульманского духовенства начал видный идеолог джадидизма Абдал – Рауф Рашид-оглы Фитрат (1886-1938). В своем труде «Спор» он обличил невежество и коррупцию бухарского духовенства, в работе «Рассказы индийского путешественника» показал, что главный причиной экономического упадка Бухары, Карши и других городов эмирата является злоупотребление духовенство своим положением.

В целях социально-культурного развития Средней Азии в новом направлении джадидские лидеры предложили ряд реформ не только в области образования, но и историографии, литературы, печати, религии, искусства. Они выступили с идеями переоценки и усовершенствования этики, веры, правосудия, здравоохранения, улучшения положения женщин, всех сторон жизни.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Особую важность реформаторы предавали вопросу территориальной общности. В 1913-1916 гг. они попытались дать название территории, на которой проживали. Джадиды называли её Туркестаном, как раньше обозначали северо-восточную часть Средней Азии; некоторые из них включали в неё оба русских протектората - Бухарский эмират и Хивинское ханство. Интерес джадидов не ограничивался только новым осмыслением названия средне-азиатской территории, он распространялся на историогеографию Туркестана, которую они пытались модернизировать. С 1903 по 1914 г. ими было написано несколько хроник, в которых пересматривались роль мангытской и кунгратской династий в жизни среднеазиатских народов. Автором одной из хроник был Мулла Алим Махмуд Хаджи - редактор правительственного бюллетеня «Туркистон вилоятининг газетаси», выходившего в Ташкенте с начала 1870 г. С 1908 по 1915 г. в бюллетене публиковался его труд «Тарихи Туркистон» («История Туркестана»).

Созданию новых исторических трудов и использованию имеющихся препятствовало духовенство. Махмудходжа Бехбуди - один из лидеров самаркандских реформаторов попытался доказать ложность утверждений консерваторов о том, что и священная книга, и предания пророка Мухаммеда не апеллируют к истории. Он считал, что содержание Корана на четверть состоит из исторической информации. Другие аналитики также ссылались на историчность священной книги ислама.

На историографию Средней Азии начала XX в. оказал воздействие Ахмад Зеки Велиди Тоган (1890-1970) - профессор Казанского университета. Он был тесно связан с джадидами Самарканда и Ферганы. На

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

них большое впечатление произвели его глубокие знания тюркской истории. Историческое исследование Тогана «Тюркские рамки» существенно отличалась от прежнего династийного подхода к истории и дополняла знания по этническому составу населения.

Мысли среднеазиатских джадидов относительно «осовременивания» истории, образование и языка разделял Измаили-бей Гаспринский - известный крымско-татарский реформатор.

Формированию нового мировоззрения у туркестанцев способствовала идея модернизации театра и драматургии. Основная масса народа была неграмотной. Книги, газеты, журналы, т.е. вся печатная литература, были для него недоступны. Театральные подмостки, где господствовала устная речь, стали центральным рупором джадидов. Здесь получили известность М. Бехбуди, А. Самадов, А. Фитрат, Чулпан, А.Бадри, Н. Кудратулла, Абдулла Кодыри, Хамза, А. Авлони, Х. Шукрулло и др.

С 1910 по 1917 г. драматургия и театр были главными проводниками идеи джадидизма. Хотя практическая деятельность джадидов выражалась лишь в мероприятиях культурного характера, однако эмирские и ханские власти, особенно духовенство, всячески преследовали их, обрушивая на них репрессии, аресты, тайные и открытые убийства и т.д. Джадиды всюду подвергались травле. Многие из них иммигрировали из Бухары в Туркестан, в русские поселения эмирата.

Судьба некоторых джадидов была трагичной. Одни были уничтожены и миром бухарским (М.Бехбуди), другие убиты уже в советское время муллами-фанатиками, которых они в свое время высмеивали и разоблачали (Хамза), многие из них погибли в период 20-30-х гг. XX в., пав жертвой

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

необоснованных обвинений в контрреволюционной, антисоветской деятельности по доносам и анонимкам (А.Фитрат, Чулпан). После февральской революции в России в 1917 г. бухарские и хивинские джадиды оформились в две партии – младобухарскую и младохивинскую, в туркестане они создали партию Шууро-и-ислам. Часть джадидов признала советскую власть, другие сотрудничали с белым движением и басмачами, а впоследствии эмигрировали.

Таким образом, движение джадидов было разнообразным и по сфере деятельности, и по политическому окрасу. Хотя, конечно, их деятельность в основном охватывала сферу просвещения и культуры. Из шести реформ, предпринятых джадидами, первые была реформа в области образования, оказавшая наиболее заметные воздействия на население, политическую и духовную жизнь Средней Азии.

Список использованной литературы:

1. Айни, Садреддин. Воспоминания (пер.с таджикского А.Розенфельд)/ Садреддин Айни.-М.-Л.,1960
2. Гафуров,Б.Г.,История таджикского народа.Т.1/Б.Г.Гафуров-М.,1955
3. Мир Ислама.1917 №3
4. Хидоятов Г.А. Моя родная история/Г.А.Хидоятов –Т.,1970.
5. Шукуров Ш.М. Центральная Азия: опыт истории духа/ Ш.М.Шукуров.- М., 2001.